

VERITAS

VERITAS: Trazabilidad en la Cadena de Valor del envase alimentario de plástico.

PROGRAMA DE PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS.

Una manera de hacer Europa

ÍNDICE

1 Introducción	3
2 Prueba de Concepto	5
3 Conclusiones prueba de concepto	14
4 Planteamiento de trabajo a futuro	16

1 Introducción

El proyecto VERITAS ha tenido como principal objetivo la exploración de las posibilidades de la implementación de la tecnología de Blockchain o Distributed Ledger Technology (DLT) aplicada a la trazabilidad en la cadena de valor del envase alimentario, de forma que éste permita un registro distribuido, seguro y trazable.

Este proyecto ha perseguido investigar y desarrollar una prueba de concepto de una solución de trazabilidad que resuelva los problemas existentes en los sistemas utilizados actualmente. Para ello se ha construido una solución basada en la tecnología Blockchain o Distributed Ledger Technology (DLT). De este modo, se ha investigado y analizado, por un lado, qué información debe ser subida por las distintas empresas y agentes involucrados en el proceso, para que ésta sea almacenada en la cadena de bloques, de forma distribuida, replicada e inalterable y para que posteriormente en caso de una alerta pueda consultarse de forma rápida, sencilla y sin dudas toda la cadena de valor del producto. Por otro lado, se ha investigado qué formas de gobernanza son más adecuadas para la red blockchain a desplegar, para que proporcione los niveles de confianza necesarios a las empresas participantes y a las agencias que deban consultarla. Se ha buscado una solución donde el despliegue y configuración asociados de la red han permitido proporcionar niveles adecuados de calidad del servicio, en términos de disponibilidad y rendimiento.

El proyecto se ha dividido en 3 etapas bien diferenciadas:

- Etapa primera: Estado del arte de las tecnologías involucradas, captura de requisitos y planteamiento alto nivel de la solución.
- Etapa segunda: Diseño y desarrollo de la solución.
- Etapa tercera: Demostrador piloto.

Durante la primera etapa se ha realizado un estudio del estado del arte sobre la aplicación de blockchain en el ámbito de los trazadores para materiales plásticos por la parte física, de cara a definir los límites técnicos actuales a las tecnologías que pueden resultar de interés en el desarrollo de esta propuesta. Adicionalmente, se ha procedido a definir y plantear posibles formas de gobernanza del sistema, tanto a nivel del demostrador como a futuro. Se ha identificado qué información debe ser subida para que quede registrada y accesible en la red blockchain y cuándo, así como el subconjunto de información a subir que debe ser tratada de forma privada entre un subconjunto de participantes en la red y los mecanismos a adoptar con este fin. Se ha evaluado la normativa que atañe a los diferentes envases plásticos en base a la materia prima que los compone y la tipología de producto de envase alimentario que se trate.

En la segunda etapa se ha diseñado y desarrollado la base del sistema VERITAS, atendiendo a los resultados de la primera etapa. Se ha procedido al diseño detallado de la solución y se ha llevado a cabo el despliegue en la nube de una red de la tecnología *Hyperledger Fabric* (de carácter permissionado), junto con el diseño y desarrollo de Smart Contracts, APIs de acceso y aplicaciones externas consideradas.

En la última etapa, se ha realizado un demostrador piloto con las empresas involucradas, que ha permitido validar los puntos definidos en la etapa de diseño e incluso mostrar la solución a empresas no involucradas inicialmente en el proyecto. Se han extraído conclusiones sobre la viabilidad de la aplicación de este concepto a una escala mayor, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas identificadas en el sector y los requisitos que éstos suponen finalmente al mismo.

A través de este entregable, se pretende extraer las principales conclusiones de la prueba de concepto, así como validar que se han cumplido los objetivos generales:

- Promover la digitalización entre las empresas del sector del plástico valenciano.
- Permitir el desarrollo sostenible a través de la aplicación de las nuevas tecnologías.
- Facilitar el cumplimiento de la normativa de seguridad en envases alimentarios.
- Potenciar la competitividad del sector reduciendo costes en tareas automatizables.

y específicos del proyecto:

- La creación de un demostrador basado en la tecnología blockchain que permita sentar la base de futuros desarrollos.
- Fijar unas referencias sólidas en el ámbito de la trazabilidad de los materiales plásticos.
- Evaluar las diferentes posibilidades técnicas disponibles y aquellas próximas a mercado.
- Presentar la tecnología blockchain y sus posibilidades dentro sector del plástico valenciano.

Por último, analizaremos las principales conclusiones de la prueba de concepto, así como las mejoras tanto técnicas como funcionalidades del sistema y el planteamiento para el trabajo futuro, en función de las necesidades del mercado y de las empresas del envase alimentario.

2 Prueba de Concepto

El proyecto VERITAS ha sido pensado principalmente para su utilización en la industria de los envases de plástico en contacto con alimentos. Este sector debe ser muy estricto en el cumplimiento de la legislación, los plazos, las alertas, los materiales y, en definitiva, cualquier ámbito que pueda poner en riesgo la salud de los clientes. Por todo esto, se ha propuesto una solución para el registro de leyes y normativas específicas para el sector, así como las declaraciones de conformidad emitidas por las empresas y sus productos fabricados. Conocer la trazabilidad de la relación entre las leyes y las declaraciones de conformidad asociadas, así como entre las propias declaraciones de la organización y los productos que fabrican, es de vital importancia para la correcta gestión de los envases en contacto con alimentos.

Es por esto que, para cumplir con todos los requisitos definidos en el análisis de la solución, la prueba de concepto debe satisfacer las siguientes necesidades:

- **Promover la digitalización entre las empresas del sector del plástico valenciano** es un aspecto vital para asegurar su permanencia. Facilitando a estas satisfacer los nuevos estándares de fabricación y exigencias del mercado.
- **Permitir el desarrollo sostenible a través de la aplicación de las nuevas tecnologías**, el desarrollo de tecnologías que favorezcan el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en las empresas. Este nuevo desarrollo permitirá aprovechar mejor los equipos disponibles en las empresas, sin requerir de nuevas inversiones.
- **Facilitar el cumplimiento de la normativa de seguridad en envases alimentarios**, tanto para asegurar su cumplimiento como para reducir el coste que asume la empresa para poder asegurar su cumplimiento. Esto revertirá en una mayor confianza por parte de los clientes y consumidores finales.
- **Potenciar la competitividad del sector reduciendo costes en tareas automatizables**, en línea con el objetivo anterior, permitiendo un sacar un mayor rendimiento económico a los gastos de la empresa destinados a coste hora del personal.
- **La creación de un demostrador basado en la tecnología blockchain** que permita sentar la base de futuros desarrollos, que puede permitir impulsar la innovación en este ámbito.
- **Fijar unas referencias sólidas en el ámbito de la trazabilidad de los materiales plásticos, además de abiertas y disponibles**. Esto puede no solo simplificar el cumplimiento de la normativa a las empresas existentes sino también facilitar el acceso a empresas que pudieran querer entrar en este ámbito.
- **Evaluar las diferentes posibilidades técnicas disponibles y aquellas próximas a mercado**, conocer este tipo de soluciones ayudara en decisiones futuras de cara a desarrollos relacionados con la trazabilidad de los plásticos a nivel general, y que permitan cerrar el ciclo de vida de los mismos con garantías.
- **Presentar la tecnología blockchain y sus posibilidades dentro sector del plástico valenciano**. Puesto que la tecnología blockchain abre un amplio abanico de posibilidades horizontales a las empresas, divulgar las funcionalidades de la misma es un valor en sí mismo de cara a inspirarlas en desarrollos que pudieran valerse de la misma, como podrían ser la gestión de las mismas a través de contratos

inteligentes, la verificación de credenciales académicas o currículums vitae a través de esta tecnología, entre otras posibilidades.

Teniendo en cuenta todas estas características, se ha desarrollado una prueba de concepto en un entorno web, lo más sencilla y ágil posible para que las empresas del proyecto o cualquier otra que se interese por el mismo, vean que pueden gestionar toda la información relacionada con el envase alimentario en un entorno donde se encuentre actualizada, inalterable y descentralizada en tiempo casi real y con una nueva tecnología llamada blockchain, desconocida para muchas de ellas y con un planteamiento que no suele ser el habitual.

El sistema permite centralizar la información y consulta de las declaraciones de conformidad, emitidas por las empresas participantes en el proyecto y asociadas a un producto durante su tiempo de vida, así como la vigencia y normativa que debe cumplir por imperativo legal. Para ello, se han definido varios actores:

- **Agente legislativo notificador:** Registra en la aplicación las nuevas leyes o requisitos legales que han sido publicados y que afectan o pueden afectar de forma directa o indirecta a los procesos productivos de las empresas del sector. En este caso en concreto, AIMPLAS es quien ha ejercido de agente legislativo, ya que es el encargado de hacer la vigilancia de toda la normativa y legislación de forma periódica para toda la industria del sector del plástico. Cada vez que exista cualquier variación, AIMPLAS notifica al sistema la publicación de un nuevo requisito legal y pone a disposición de las empresas esa información, para que realicen las modificaciones, si fueran necesarias, en la elaboración de sus productos.
- **Empresa participante:** Las cuatro empresas participantes seleccionadas registran sus productos en la aplicación y emiten sus declaraciones de conformidad ya sea por producto o para varios de ellos, ajustadas a los requisitos legales proporcionados por el agente legislativo notificador. Además, las empresas tienen la opción de indicar si cualquier otra empresa del sistema es consumidora de cualquiera de sus productos.
- **Usuarios de consulta:** Aquellos usuarios que no están identificados en la aplicación pueden consultar las leyes introducidas en el sistema, ver las empresas participantes y las declaraciones que han sido publicadas. Este perfil tiene restringida la información que puede visualizar y la interacción con ella.

El flujo de trabajo habitual en la aplicación estaría dividido en las siguientes acciones:

- El agente legislativo notificador publica todos aquellos requisitos legales de obligado cumplimiento y que puedan ser de interés para las empresas del envase en contacto con alimentos.

- Las empresas del sistema introducen sus productos y las empresas consumidoras de los mismos, así como sus declaraciones de conformidad asociadas a cada uno de ellos y los requisitos legales publicados por el agente legislativo notificador.
- A aquellas empresas consumidoras de productos y con sus respectivas declaraciones de conformidad, se les envía una notificación de la publicación con confirmación de lectura.
- Cuando se publica un nuevo requisito legal, que puede derogar o modificar cualquiera de las declaraciones de conformidad anteriormente introducidas, se les envía un aviso a las empresas afectadas. Éstas, después de revisar la información de los nuevos requisitos legales, notifican las declaraciones de conformidad que han sido afectadas y pueden publicar unas nuevas, indicando que esta nueva declaración/es anula/n y sustituye/n a la anterior/es, así como los productos que puedan verse afectados.

La publicación de una nueva ley por parte del agente notificador se difunde a las empresas, que al acceder a la notificación recibida emiten una confirmación de recepción.

Ante la notificación de publicación de una nueva ley, la empresa estudia dicha ley y revisa sus propias declaraciones de conformidad, comunicando cuáles se han visto efectivamente afectadas por el cambio legal.

La publicación de una nueva declaración de conformidad, indicando las leyes con las que ésta cumple, por parte de una empresa, se comunica a los demás actores del sistema.

La solución propuesta pretende satisfacer las necesidades de las empresas del sector del envase alimentario, que requieren de la gestión de las declaraciones de conformidad emitidas, así como del control de los requisitos legales asociados a sus productos. Por otra parte, también sirve de muestra como una solución para la implantación de registros descentralizados donde intervienen distintas organizaciones.

Desde el análisis de requisitos hasta el diseño y funcionalidad de la herramienta, han pretendido cumplir las expectativas y necesidades de las empresas involucradas en el proyecto y que representan fielmente al sector. A lo largo del proyecto, se han ido realizando adaptaciones en las funcionalidades teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por las empresas implicadas en la prueba de concepto

Empresas participantes en la prueba piloto

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PÉREZ CERDÁ S.A. trabaja con todas las tecnologías, con todos los materiales y en todos los tamaños. Producen para todos los sectores incluido el del plástico en contacto con alimentos.

inyectan desde productos de gran consumo hasta las más complejas piezas técnicas y de precisión. Ocupándonos desde el proceso de ingeniería hasta la presentación definitiva.

COLABORACIÓN

La empresa accedió a la herramienta desde septiembre de 2020 hasta la finalización del proyecto, teniendo reuniones para la definición del alcance de la colaboración, la comunicación

y presentación de los avances del proyecto, su participación en la prueba piloto y finalmente en la reunión de transferencia.

FEEDBACK Y OPINIÓN DE LA EMPRESA

La empresa considera el proyecto interesante. Al tener pocos clientes enfocados a envases de plástico alimentario, la administración de las declaraciones de conformidad y el resto de información asociada podría gestionarse a través de la aplicación propuesta en el proyecto.

La empresa considera que sería muy interesante poder adjuntar otro tipo de documentación asociada, además de las fichas técnicas de producto y declaraciones de conformidad.

La empresa considera que la inclusión de entidades públicas en la plataforma a través de la publicación directa de leyes daría un aporte de credibilidad al sistema. Además, el asesoramiento por parte de AIMPLAS en cuanto al detalle de las declaraciones y su posible afectación de forma personalizada, lo vería de gran utilidad.

La empresa considera que la utilización de la tecnología blockchain como garante de la credibilidad del sistema y su actuación como “notaría” de las interacciones, es de gran interés y utilidad en aplicaciones futuras.

Respecto a las pruebas efectuadas, la empresa indica que ha realizado el proceso completo subiendo una declaración de conformidad y que le ha parecido sencillo (se garantiza la usabilidad). Se matiza que, aunque no se asocie un producto, el flujo de declaración de conformidad sigue funcionando.

Consideran que al menos 2 de sus clientes estarían dispuestos a participar en la plataforma piloto desarrollada para el proyecto, para la gestión de las declaraciones de conformidad. Va a solicitar a una de ellas participar en el proyecto si tiene disponibilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

CAIBA S.A. es una empresa líder especializada en la fabricación de preformas y envases de PET para el sector de la alimentación, productos para el hogar y la higiene personal.

COLABORACIÓN

La empresa accedió a la herramienta desde septiembre de 2020 hasta la finalización del proyecto, teniendo reuniones para la definición del alcance de la colaboración, la comunicación y presentación de los avances del proyecto, su participación en la prueba piloto y finalmente en la reunión de transferencia.

FEEDBACK Y OPINIÓN DE LA EMPRESA

La empresa considera el proyecto no puede abarcar todas las necesidades que tienen. Si existiera la posibilidad de añadir a todos sus clientes, fichas técnicas y demás documentación de interés, todo en una misma herramienta, sí que podría ser de interés tanto para las empresas como para sus clientes.

La empresa, también considera que incorporar un servicio de asesoría sobre legislación podría ser interesante. En cuanto a la tecnología Blockchain, valora muy positivamente que pueda actuar como “notaría” de toda la documentación almacenada, pero ve complicada la gestión de toda la documentación, cuando hubiera muchas empresas de gran tamaño en el sistema.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

ALCION Packaging Solutions S.L. es una empresa de desarrollo y fabricación de botellas y complementos de plástico. Son especialistas en envases multicapa con capa barrera, acabados especiales, soft-touch y soplado brillo, colores nacarados, metálicos y translúcidos. Trabajan en los sectores de cosmética, farmacia, alimentación, agroquímico e industrial y también desarrollan proyectos personalizados: diseño envase, fabricación molde y producción con acabado y decoración personalizados.

COLABORACIÓN

La empresa accedió a la herramienta desde septiembre de 2020 hasta la finalización del proyecto, teniendo reuniones para la definición del alcance de la colaboración, la comunicación y presentación de los avances del proyecto, su participación en la prueba piloto y finalmente en la reunión de transferencia.

FEEDBACK Y OPINIÓN DE LA EMPRESA

La empresa realiza las siguientes sugerencias técnicas:

Sería conveniente que cuando el agente notificador publique una ley que pueda afectar a las declaraciones de conformidad de la empresa, la publicación de la ley se notifique mediante el envío automático de un correo, para que el usuario acceda a la aplicación y consulte el apartado de “Notificaciones de ley”.

En las declaraciones de conformidad emitidas, se sabe cuándo una declaración de conformidad ha quedado obsoleta en caso de que una declaración de conformidad posterior actúa como revisión de ésta, lo que se muestra marcando la fecha de fin de vigencia en la primera, que coincide con la fecha de inicio de vigencia de la segunda. Sin embargo, también sería útil tener algún indicador en esta tabla de cuándo se ha indicado que una declaración de conformidad propia se ha visto afectada por un cambio legal pero no se haya publicado ninguna declaración de conformidad nueva que la suceda.

Cuando se publica una declaración de conformidad que actúa como una revisión de una declaración anterior, el sistema automáticamente marca como que la nueva declaración cumple con las leyes con las que cumple su predecesora, pero esto no se muestra cuando el usuario selecciona las leyes cubiertas por la declaración en el momento de publicarla. Estaría bien que al marcar una declaración como predecesora automáticamente se marcaran las leyes con las que cumple, de tal forma que esta información se mostrara en la interfaz y el usuario pudiera editarla.

Al publicar una declaración de conformidad que actúa como una revisión de una declaración anterior, sería positivo que, en lugar de realizar la publicación desde el botón de “Nueva declaración”, se pudiera realizar desde la declaración predecesora (desde su detalle o seleccionándola previamente en la tabla), de tal forma que los campos “heredados” de la declaración predecesora aparecieran cumplimentados automáticamente con la información asociada (leyes con las que cumple y productos que cubre, esencialmente). Actualmente, la declaración de conformidad predecesora se selecciona mediante un desplegable con buscador en la pantalla de publicación de una nueva declaración de conformidad, pero al seleccionar una declaración de conformidad previa, los campos relativos a la información asociada permanecen en blanco y debe ser el usuario quien los cumplimente manualmente.

Como una ampliación sobre el punto anterior, a la hora de publicar declaraciones de conformidad que actúan como revisiones de declaraciones de conformidad previas que se han visto afectadas por un cambio legal, sería deseable que desde la tabla de declaraciones de conformidad emitidas también se pudiera filtrar por ley. El objetivo de este filtro sería mostrar sólo aquellas declaraciones que, en el apartado de notificaciones de ley, se haya indicado que se han visto afectadas por la publicación de la ley introducida. En caso de que una ley hubiera afectado a múltiples declaraciones de conformidad, esto permitiría publicar más rápidamente declaraciones actualizadas que actuaran como revisiones de las declaraciones afectadas por dicha ley, en lugar de tener que consultar varias veces el detalle de la información introducida desde la sección de “Notificaciones de ley”.

Puesto que es un caso de uso habitual que se trate de acceder a las declaraciones de conformidad a partir de los productos que cubren, la consulta del detalle de un producto debería mostrar a qué declaración de conformidad está sujeto. Esta información, de hecho, se almacena en el sistema, pero actualmente no se está mostrando.

En líneas generales, le gustaría mejorar la usabilidad de la herramienta para la disminución del tiempo dedicado a toda la gestión de las declaraciones de conformidad y que los clientes pudieran acceder directamente en la plataforma para poder interactuar, evitando interacciones innecesarias.

La empresa valora muy positivamente la utilidad del proyecto, principalmente por la capacidad para el control de la legislación y que la tecnología blockchain garantice que el proceso para las

declaraciones de conformidad no sufre alteraciones, manipulaciones o cualquier otra acción que impida la validación de la veracidad de los documentos existentes en la aplicación.

La empresa considera que, si la aplicación diera un servicio de asesoría para el control de la legislación, se incluyeran los organismos legisladores en el sistema y que existiera una certificación de la veracidad e inmutabilidad del sistema gracias a la tecnología blockchain, le aportaría mucho valor añadido a la herramienta propuesta.

3 Conclusiones prueba de concepto

VERITAS ha cumplido con el principal objetivo de ayudar a gestionar las declaraciones de conformidad para las empresas que fabrican envases de plástico en contacto con alimentos, así como disponer de todos los requisitos legales actualizados que puedan afectar en mayor o menor medida a dichas declaraciones. La aplicación se encuentra desarrollada bajo el paraguas de la tecnología Blockchain que actúa como validador de la información almacenada, sin necesidad de un agente externo que certifique que esta información no ha sido manipulada ni alterada.

La utilización de este tipo de tecnologías, que se encuentran en fase de consolidación, para dar respuesta a diferentes problemas, proporciona un impulso a la hora de abordar nuevos retos que actualmente requieren de otras soluciones. La descentralización, la seguridad y las garantías de veracidad, son aspectos muy interesantes y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ofrecer soluciones para el ámbito empresarial y esta tecnología es capaz de ofrecerlo.

Tras la revisión de las conclusiones por parte del equipo de trabajo de VERITAS y las reuniones con las diferentes empresas que han colaborado con el proyecto, podemos extraer las siguientes conclusiones y aspectos de mejora para los nuevos desarrollos de proyectos con un mayor alcance:

Tecnología Blockchain

Para la gran mayoría de empresas participantes y colaboradoras del proyecto, la tecnología blockchain es bastante desconocida y todavía más fuera del ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, tras el conocimiento de la funcionalidad y las ventajas que aporta esta tecnología, consideran de gran utilidad el uso de técnicas criptográficas para certificar la autoría de los datos y garantizar su inmutabilidad.

En lo referente a la utilización de la tecnología en el ámbito agroalimentario, su capacidad para garantizar la trazabilidad, asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y su utilidad para evitar el fraude, forman tres pilares de gran importancia para el sector y que sin lugar a duda despertaría el interés de las empresas.

Como aspecto de mejora, sería muy interesante aumentar el alcance para que pudiera cubrir toda la cadena de valor, incluidos los aspectos logísticos y así poder dar una solución global, que pudiera permitir el ahorro de costes y la certificación y credibilidad de toda la información gestionada en los diferentes procesos del sistema de producción.

Lógica de Aplicación

Actualmente la gran mayoría de empresas del sector gestionan sus declaraciones de conformidad y toda la documentación asociada a las mismas de forma manual, ya que es un proceso que requiere un alto grado de personalización. Si la plataforma pudiera integrar todos los productos, fichas técnicas y características para cada empresa, implicaría un altísimo grado de automatización, disminuyendo considerablemente el tiempo de gestión, mejorando plazos, una reducción de posibles errores humanos y mejorando el control de calidad.

Otro de los aspectos que han suscitado más interés en el proyecto de cara a futuro, y que daría un alto valor añadido, sería la introducción de los organismos legisladores en la aplicación y que fueran ellos mismos los que publicaran las novedades en tiempo real, sin necesidad de intermediarios, acortando los plazos y dando mayor credibilidad y oficialidad al sistema.

Por último y no menos importante, si toda esta información pudiera estar de forma fácilmente accesible para el consumidor final, le ofrecería la seguridad y la tranquilidad de que no está siendo víctima de ningún engaño o estafa.

4 Planteamiento de trabajo a futuro

El proyecto VERITAS perseguía desarrollar una solución software empresarial que ayudara a las empresas a gestionar la seguridad alimentaria acorde a la normativa existente y que tuviera las características: **ser de libre acceso** (sin licencias o pagos de uso que puedan complicar el acceso a las pequeñas empresas), que estuviera **orientada al envase** teniendo en cuenta sus particularidades, que estuviera **alojada en la nube** (sin necesidad de instalar ningún aplicativo de forma física en la empresa) y que **no necesitaran la confianza de un tercero** (que validara las operaciones y asegurara la veracidad de las mismas). Tras el análisis de los resultados de la prueba de concepto, podemos afirmar que todos estos requisitos han sido cubiertos por la aplicación.

Otro de los aspectos más importantes del proyecto a nivel general era presentar la tecnología blockchain y las posibles funcionalidades y ventajas que puede aportar a las empresas. Es cierto que se ha podido comprobar que la gran mayoría de empresas desconocía la lógica de esta tecnología, pero, tras la solución propuesta por VERITAS, las empresas han podido ver que puede ser una tecnología muy útil y de aplicabilidad a los diferentes procesos de la cadena de valor.

Tras este análisis y de cara al trabajo de futuro, habría que abordar diferentes mejoras a nivel de aplicación, para mejorar tanto la funcionalidad como la usabilidad de la herramienta y a nivel de su alcance, para abarcar nuevas áreas de la cadena de valor, así como hacer más partícipe al usuario final para que pueda certificar la veracidad y confianza en el sistema.

4.1 Aspectos de evolución internos de la solución

Aquellos aspectos de mejora que se han identificado para favorecer la funcionalidad y usabilidad de la aplicación y que pueden aportar un incremento sustancial de calidad tanto a nivel de técnico como a nivel conceptual son los siguientes:

- Cuando el agente notificador publique una ley que pueda afectar a las declaraciones de conformidad de la empresa, la publicación de **la ley habría de notificarse mediante el envío automático** de un correo, para que el usuario acceda a la aplicación y consulte el apartado de “Notificaciones de ley”.
- En las declaraciones de conformidad emitidas, se sabe cuándo una declaración de conformidad ha quedado obsoleta en caso de que una declaración de conformidad posterior actúa como revisión de ésta, lo que se muestra marcando la fecha de fin de vigencia en la primera, que coincide con la fecha de inicio de vigencia de la segunda. Sería de mucha utilidad disponer de algún **indicador en esta tabla de cuándo se ha indicado que una declaración de conformidad propia se ha visto afectada por un cambio legal pero no se haya publicado ninguna declaración de conformidad nueva que la suceda**.
- Cuando se publica una declaración de conformidad que actúa como una revisión de una declaración anterior, el sistema automáticamente marca como que la nueva declaración cumple con las leyes con las que cumple su predecesora, pero esto no se muestra cuando el usuario selecciona las leyes cubiertas por la declaración en el momento de

publicarla. Sería de gran utilidad que **al marcar una declaración como predecesora automáticamente se marcaran las leyes con las que cumple**, de tal forma que esta información se mostrara en la interfaz y el usuario pudiera editarla.

- Al publicar una declaración de conformidad que actúa como una revisión de una declaración anterior, sería de gran utilidad que, en lugar de **realizar la publicación** desde el botón de “Nueva declaración”, se pudiera realizar **desde la declaración predecesora** (desde su detalle o seleccionándola previamente en la tabla), de tal forma que los campos “heredados” de la declaración predecesora aparecieran cumplimentados automáticamente con la información asociada (leyes con las que cumple y productos que cubre, esencialmente). Actualmente, la declaración de conformidad predecesora se selecciona mediante un desplegable con buscador en la pantalla de publicación de una nueva declaración de conformidad, pero al seleccionar una declaración de conformidad previa, los campos relativos a la información asociada permanecen en blanco y debe ser el usuario quien los cumplimente manualmente.
- Como una ampliación sobre el punto anterior, a la hora de publicar declaraciones de conformidad que actúan como revisiones de declaraciones de conformidad previas que se han visto afectadas por un cambio legal, sería deseable que **desde la tabla de declaraciones de conformidad emitidas también se pudiera filtrar por ley**. El objetivo de este filtro sería mostrar sólo aquellas declaraciones que, en el apartado de notificaciones de ley, se haya indicado que se han visto afectadas por la publicación de la ley introducida. En caso de que una ley hubiera afectado a múltiples declaraciones de conformidad, esto permitiría publicar más rápidamente declaraciones actualizadas que actuaran como revisiones de las declaraciones afectadas por dicha ley, en lugar de tener que consultar varias veces el detalle de la información introducida desde la sección de “Notificaciones de ley”.
- Puesto que es un caso de uso habitual que se trate de acceder a las declaraciones de conformidad a partir de los productos que cubren, **la consulta del detalle de un producto debería mostrar a qué declaración de conformidad está sujeto**. Esta información, de hecho, se almacena en el sistema, pero actualmente no se está mostrando.

En líneas generales, se debería mejorar la usabilidad de la herramienta, para la disminución del tiempo dedicado a toda la gestión de las declaraciones de conformidad y que los clientes pudieran acceder a la plataforma e interactuar directamente con ella, agilizando el flujo de trabajo de los actores implicados.

4.2 Aspectos de evolución externos de la solución

Aquellos aspectos que son externos a la solución propuesta por el proyecto VERITAS y que generarían mucho interés para las empresas de sector de envase en contacto con alimentos se podrían clasificar en:

- **Organismos legisladores:** La introducción en la aplicación de aquellos organismos que publican legislación y normativa, que afectan directamente a las declaraciones de

conformidad de las empresas del sector, se consideraría un incentivo más para aumentar la credibilidad, eficiencia y tiempos de respuesta de la aplicación.

- **Documentación personalizada:** La introducción de todos aquellos productos y documentación almacenada en los ERPs de las empresas haría que todos los sistemas estuvieran integrados en una solo y permitiría disminuir notablemente la introducción de datos de forma manual y evitaría los duplicados. Esta introducción de información sensible debería realizarse con un formato estándar y que cumpliera con todos los requisitos de seguridad de alto nivel. Si todo pudiera estar en un mismo entorno, tanto las empresas como los clientes, tendrían una misma plataforma para cerrar todo el ciclo de vida de las declaraciones de conformidad, disminuyendo los tiempos de gestión de todo el ciclo.
- **Consumidores finales:** La introducción de los consumidores finales en la aplicación, además de dar una mayor magnitud al sistema, abarcaría a todos los actores involucrados dentro de la cadena de valor, dando una mayor credibilidad al procedimiento enfocado a la seguridad alimentaria, evitará la posibilidad de fraude y se conseguirá la trazabilidad desde el origen hasta su consumo.
- **Marcadores forenses u otras aplicaciones:** Se deberá investigar la utilización de los marcadores forenses que estén preparados para plástico en contacto con alimentos y que económicamente sean viables, ya que actualmente no es posible, pero que podrían ayudar a sustituir a las tecnologías de identificación industriales actuales y que no son tan seguras para verificar la inmutabilidad de la información.

Como resumen, los futuros desarrollos deben ir enfocados, por una parte, al estudio de marcadores u otras tecnologías de identificación que puedan cumplir la legislación tan estricta del envase alimentario y que sean sostenibles económicamente para las empresas. Además, si utilizamos la tecnología Blockchain como garante de la integridad de la información registrada, conseguiremos crear un sistema de muy alto nivel de seguridad, fiable y con capacidad antifraude. Por otra parte y no menos importante, la introducción de elementos de estandarización para la carga de información de origen de las empresas con respecto a sus productos, la incorporación de organismos públicos que emiten requisitos legales y la consulta de la información por parte del consumidor final, son tres aspectos claves para aunar todas las capacidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y conseguir un producto que sea suficientemente atractivo tanto para las empresas y sus clientes y para los consumidores finales.